

DISPUTAS E RESGATE DE MEMÓRIAS EM TORNO DA USINA DE CAMBAHYBA, EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

 DOI: 10.5281/zenodo.7044461

Lavínia Izidoro Martins

Bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense. Desenvolve atualmente pesquisa no Laboratório de História Regional e Patrimônio (LAHIRP) da UFF-PUCG.

Contato: laviniamartins@id.uff.br.

Resumo

O presente artigo tem por objetivo apresentar reflexões acerca das memórias ligadas à Usina de Cambahyba, em Campos dos Goytacazes, uma das principais da região até a década de 1990. Para isso, damos enfoque na disputa entre duas narrativas: a usina como patrimônio agro-industrial do município, bem como a memória política e paternalista ligada a seus antigos donos, e a que vem à tona com a publicação do livro Memórias de uma guerra suja (2012), no qual o ex - delegado do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), Cláudio Guerra, revela a utilização dos fornos da usina para queimar os corpos de militantes vítimas da Casa da Morte de Petrópolis, no período da ditadura militar brasileira. Assim, contrapomos a memória oficial, relacionada principalmente ao caráter latifundiário da sociedade e da política campista, às revelações do uso dessas instalações pelo aparelho repressivo, para discutir o caráter de lugar de memória desse espaço.

Palavras-chave: Cambahyba, memória, patrimônio, ditadura militar, repressão, direito à verdade.

Introdução

Localizada no município de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, a Usina de Cambahyba⁴ teve um papel de destaque no cenário econômico da região, tendo sido uma das principais entre meados do século XX. Essa importância ultrapassa os limites do econômico, traduzindo-se também em influência política, fenômeno que faz parte da formação da cidade, ligada desde o início ao açúcar. Podemos destacar a grande importância da indústria açucareira no desenvolvimento

⁴ Optamos por utilizar a grafia antiga da palavra, porém é mais comum vê-la escrita na grafia atual: Cambaíba.

econômico ao observar, por exemplo, que Campos foi, graças a ela, uma das pioneiras na imprensa no Brasil, além de ser a primeira cidade no país a contar com energia elétrica.

O controle político por parte dos que controlavam a atividade do açúcar já se mostrava presença constante nas várias fases da economia açucareira e, nesse desenvolvimento, a elite econômica se torna também a elite política, e se confunde com ela, numa rede de influências que está relacionada à organização do próprio território industrial, que Pereira Pinto (1995) classifica como “usina ilha”: os trabalhadores moravam em casas ao redor da usina, e que eram cedidas a eles pelos proprietários, e acabava por se formar toda uma organização cotidiana no local: no terreno da usina se construía igreja, mercado, escola, hospital, toda uma estrutura que tornava a ida ao centro da cidade, por exemplo, quase que desnecessária.

Também uma relação paternalista em relação aos usineiros se montou por conta disso: “a usina era o centro em torno do qual giram o trabalho, a família, o progresso, o futuro. O usineiro era o grande ‘patrão’, respeitado por todos e de quem todos dependiam.” (PINTO, 1995, p. 203) Por isso, importa também o conceito de “usina domínio”, que representa essa relação de poder entre patrão e empregado baseada nessas ilhas e que se aproxima muito de uma relação clientelista. Essa organização espacial cria uma relação entre o trabalhador e o patrão que vai além do vínculo empregatício: o usineiro era o homem que dava ao trabalhador a casa em que sua família vivia, a educação de seus filhos, seus serviços hospitalares e mesmo espaços de lazer tinham lugar dentro dessas terras.

Localizada em Martins Lage, a Usina de Cambahyba foi inaugurada em princípios do século XX e era administrada pela empresa Augusto Ramos & Co. Heli Ribeiro Gomes adquire a propriedade nos anos 1960, momento em que a produção alavanca exponencialmente graças a reformas empreendidas com auxílio de empréstimos do governo federal (empréstimo esse que contribuiu em grande parte para sua posterior falência) (MESQUITA, 2012, p. 86). A influência do usineiro na política local cresceu muito a partir daí. Heli Ribeiro Gomes foi deputado federal entre 1959 e 1967 pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), além de ter sido vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, e se filia à Aliança Renovadora Nacional (Arena) quando do início do regime militar. Essa influência tem importância na discussão acerca das disputas pela memória que veremos a seguir.

Após a declaração de improdutividade das terras da usina, elas foram postas como passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), porém apenas em 2021, após muita pressão do Movimento de Trabalhadores rurais Sem Terra (MST), a desapropriação foi efetivada.⁵ A primeira ocupação do MST nas terras de Cambahyba foi feita em 2000, com o acampamento Oziel Gomes, porém, em 2006 as famílias foram violentamente expulsas do território, por decisão da Justiça Federal de Campos. Mais de 100 famílias viviam nessas terras na época, e algumas delas voltaram na organização da reocupação em 2012.

Nos propomos, neste trabalho, a discutir o caráter de lugar de memória da Usina de Cambahyba, contrapondo suas múltiplas faces: patrimônio agroindustrial da cidade, espaço que guarda a memória de vítimas da ditadura militar e, após anos de ocupação, a memória da luta dos trabalhadores pela democratização terra e pela reforma agrária. Destacamos, ainda, a dificuldade observada em se reconhecer e preservar os lugares que guardam a memória da repressão no Brasil, ao contrário do observado, por exemplo, na Argentina e em outros países da América Latina, cujas políticas de memória evocaram um caráter pedagógico pós transição política. No Brasil, as estratégias de transição traduziram a intenção do esquecimento, e não da memória.

1 A publicação do livro “Memórias de uma Guerra Suja” e os impactos na memória da usina

Publicado em 2012, livro Memórias de uma Guerra Suja agregou um novo significado à Usina de Cambahyba. Organizado pelos jornalistas Marcelo Netto e Rogério Medeiros, o livro reúne o depoimento do pastor Claudio Guerra, ex-delegado do DOPS, sobre todos os crimes políticos em que esteve envolvido durante a ditadura militar, revelando informações importantes sobre episódios como a chacina da Lapa, que resultou na morte de três dirigentes do Partido Comunista do Brasil (Pedro Pomar, Ângelo Arroyo e João Batista Franco Drummond), o episódio da bomba do Riocentro, uma série de assassinatos e desaparecimentos (incluindo o do delegado Sérgio

⁵ Atualmente, o MST mantém nova ocupação nas terras da usina, com o acampamento Cícero Guedes. Acerca da desapropriação, ver: <https://www.brasildefato.com.br/2021/06/03/rj-justica-destina-a-reforma-agraria-usina-onde-corpos-foram-incinerados-na-ditadura>. Acesso em: 27 de jul. 2021.

Fernando Paranhos Fleury), além de locais utilizados para tortura e ocultação de cadáveres, dentre os quais a utilização dos fornos da Usina de Cambahyba para queimar os corpos de vítimas - a maior parte trazidas da Casa da Morte de Petrópolis -, uma das informações de maior impacto dentro dos testemunhos de Guerra.

Segundo o ex-delegado, em fins de 1973 as opções utilizadas pelo governo para ocultação de cadáveres (valas rasas, jogar ao mar, entre outras) estavam “manjadas” – palavra de Guerra – e vinham perdendo a eficácia, além do que as pressões políticas sobre o governo vinham se intensificando, especialmente a partir do caso de Vladmir Herzog.⁶ A influência de Guerra sobre diversos donos de usinas no interior advinha do auxílio no contrabando de armas, facilitado pelo cargo que exercia na polícia, e que eles necessitavam para proteger suas propriedades, no momento em que estavam acontecendo diversos conflitos no campo, reforma agrária e desapropriações de terra (GUERRA; NETTO; MEDEIROS, 2012, p. 51).

A escolha pelos fornos da Usina de Cambahyba se motivou por dois pontos: o primeiro, a amizade e confiança entre o delegado e Heli. O segundo, o fato de ser o único complexo industrial da região que pertencia a uma única família, enquanto as outras usinas eram dirigidas por mais de um sócio, então as chances de as informações vazarem era muito pequena. Segundo ele narra, além dele e da família, apenas duas outras pessoas estavam envolvidas no processo de queima dos corpos: o gerente, Zé Crente, que pilotava o forno, e Vavá, outro funcionário.

No total, doze militantes tiveram seus corpos levados para Cambahyba: Luís Ignácio Maranhão Filho (jornalista - membro do PCB), Ana Rosa Kucinski Silva (professora universitária - Aliança Libertadora Nacional), João Massena Melo (ex-vereador do então DF - PCB), Armando Teixeira Frutuoso (operário - PCB), David Capistrano da Costa (militar - PCB), Eduardo Collier Filho (estudante - Ação Popular Marxista-Leninista), Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira (estudante - Ação Popular), Joaquim Pires Cerveira (líder da Frente de Libertação Nacional), João Batista Rita (estudante - Vanguarda Popular Revolucionária), José Roman (metalúrgico - dirigente do PCB), Thomaz Antônio Silva Meirelles Netto (jornalista -

⁶ Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura, e foi morto em decorrência de torturas enquanto esteve detido no DOI-CODI, em 1975. A grande repercussão do caso deveu-se ao fato de sua morte ter sido noticiada como suicídio, mas a foto apresentada do jornalista preso à janela pelo cinto, com os pés no chão, desmentiu por si só a versão oficial. Por isso, as ondas de protesto contra a Ditadura Militar se intensificaram. a partir da morte de Herzog.

Ação Libertadora Nacional) e Wilson Silva (analista de sistemas - Ação Libertadora Nacional).

Todos esses nomes constam na lista de desaparecidos políticos no Dossiê de Mortos e Desaparecidos Políticos a Partir de 1964, publicado em 1996 pela Companhia Editora de Pernambuco, e organizado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Instituto de Estudo da Violência do Estado (IEVE), e pelo Grupo Tortura Nunca Mais. De acordo com o documento, a maioria dos arquivos alegava que a vítima estava foragida, e não desaparecida sob a custódia do Estado. É o caso de Ana Rosa Kucinski, por exemplo.

Ressaltamos a fundamental importância das memórias que esse relato trás à tona, não apenas os relacionados a Cambahyba, mas de todos os crimes e vítimas cujo paradeiro o livro ajudou a elucidar, após anos de procura de familiares. A procura pelo paradeiro de Ana Rosa Kucinski, por exemplo, inspirou o livro “K” (2014), escrito por seu irmão, Bernardo Kucinski, que narra a busca de um pai por sua filha durante a ditadura. Como estes, diversos casos ainda seguem sem solução, e muitas famílias ainda esperam respostas sobre seus entes, reivindicando o direito à verdade e, além disso, o direito à memória.

2. Impactos da publicação na cidade de Campos dos Goytacazes

Ao analisar os impactos dessa publicação na cidade de Campos, surge a contradição entre dois aspectos fundamentais: a figura respeitada de Heli Ribeiro Gomes, e a declaração de um homem como Cláudio Guerra, com todas as acusações e crimes nas costas. Essa dicotomia demonstra a importância da influência social e política do usineiro na cidade. Em nossa pesquisa, uma importante fonte foi o documentário *Forró em Cambaíba* (2012)⁷, produzido pelo Departamento de Comunicação do Sindipetro/NF, que acompanha a segunda ocupação do MST nas terras da usina, realizada em 02 de novembro de 2012, sob a liderança de Cícero Guedes.⁸ Nesse sentido, são entrevistadas pessoas ligadas à usina ou ao estudo dela, além dos integrantes do movimento, e observamos a organização espacial do

⁷ Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LtBJrIFhtiU>. Acesso em: 12 de nov. 2020.

⁸ Cícero Guedes dos Santos foi assassinado em 25 de janeiro de 2013. Os acampados nas terras da usina recebiam ameaças constantes desde o início do acampamento. Disponível em: <http://g1.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2013/01/lider-do-mst-e-encontrado-morto-em-campos-dos-goytacazes-rj.html>. Acesso em: 27 de jun. 2021.

complexo como uma “microcidade”, apontado pela professora Dilcea Araújo Smiderle, onde havia escola, hospital, farmácia, açougue, igreja, festejos próprios do local, cinema, teatro; ou seja, essa organização também incluía espaços culturais e de lazer que tornavam essa relação paternalista mais dinâmica, na medida em que criava uma relação entre patrão e empregado que apresentava novos traços ao paternalismo e ao clientelismo característicos da política campista.

Nas entrevistas com um antigo trabalhador da usina, Adalberto de Souza Gomes, observamos também grande saudosismo dos tempos de auge da produção, quando ele fala sobre os caminhões que chegavam e saíam da usina com cana, açúcar e álcool, sobre o pagamento sempre certinho dos funcionários. Sobressai o respeito em relação a Heli: em um momento fala inclusive sobre ex-trabalhadores que possuem fazendas e moradias hoje que foram dadas pelo patrão, reafirmando essa lógica das benesses do empregador aos empregados e o respeito e domínio que advém disso. É um domínio demonstrado em forma de admiração que surge quando evocam lembranças do tempo de alta produção, e que regem o impacto que as acusações contra essas figuras dominantes terão sobre esses trabalhadores.

Em 2011, por exemplo, a escola de samba campista Às de Ouro levou essa influência ao sambódromo, em um desfile no Campos Folia (carnaval da cidade), cujo enredo foi “Uma História de Vida Heli Ribeiro Gomes – Um Amigo”. Trazia na comissão de frente a representação da vida política de Heli, com homens de terno e pastas. O desfile foi transmitido pela UniTV. Embora o desfile tenha acontecido antes das revelações de Guerra, consideramos importante observar como a figura do usineiro ainda era evocada e homenageada, mesmo após anos do fim das atividades da usina.

A ocupação acompanhada no documentário aconteceu poucos meses após a publicação do livro, de modo que as discussões sobre as revelações são também exploradas nas entrevistas. Nas falas de Cecília Ribeiro, filha de Heli, o principal aspecto evocado para negar a veracidade das acusações é a falta de credibilidade de um homem como Cláudio Guerra. Em suas falas isso é constantemente evidenciado, quando ela diz que um “homem condenado”, “que cometeu as atrocidades que ele cometeu”, não podia ser levado a sério, questiona se ele estaria fazendo essas alegações apenas para vender livros, e aponta que Guerra é “maluco, é louco”. Ela enfatiza também que o nome de seu pai é “um nome tão honrado, é um nome tão

respeitado, que isso daí não abalou em nada a memória dele, o respeito que as pessoas sempre tiveram ao nome dele.”⁹

O documentário também apresenta a visão do primeiro promotor do Ministério Público Estadual que se encarregou das investigações do caso, Marcelo Lessa, e que o arquivou. Essa mesma narrativa norteia sua fala: “um livro que foi escrito por uma pessoa cuja folha de antecedentes não cabe em um pergaminho, e que simplesmente relata, do nada, esses fatos, e o Ministério Público, na minha opinião, não deve ser movido por fofocas.” Apesar desse primeiro arquivamento, o Ministério Público Federal reabriu as investigações logo depois.

Além disso, a imprensa local seguiu linhas muito parecidas ao noticiar o caso em suas primeiras investigações: em reportagem publicada na Folha Blogs¹⁰, em maio de 2012, Esdras Pereira se dedicou a questionar a legitimidade desses depoimentos, onde aparecem indagações como “paranoia delirante ou marketing de vendas?”, e diz que as declarações dessa “suposta” incineração haviam caído na cidade como uma bomba. Destacamos então a constante lembrança da imagem construída de Heli, além do fato de “não poder se defender”, e de que o testemunho de Guerra não poderia ser tomado como verdade dado o seu passado, por ter participado das irregularidades do regime, além de ter cometido outros crimes, fora os a mando da ditadura (PEREIRA, 2012).

A família do usineiro entrou, ainda em 2012, com uma medida cautelar contra a editora Topbooks, responsável pela publicação, pedindo a retirada de todos os exemplares de circulação, além da busca e apreensão dos mesmos, e foi representada por Jorge Lyzandro de Albernaz Gomes, advogado e filho de Heli, nas ações contra a editora e nos pedidos de investigações sobre o caso junto ao MPF, além do pedido de reparação em relação à família, atingida moralmente pelas acusações (PEREIRA, 2012).

Em fevereiro de 2020, uma nova perícia foi realizada pela Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) na usina, acompanhada por Marcus Vinícius Carvalho, presidente da CEMDP, e um perito do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. Uma perícia no local já havia sido realizada pelo MPF em 2014,

⁹ Trecho retirado do documentário *Forró em Cambahyba*, entrevista concedida a Vitor Menezes, 2013. 55min16seg. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LtBJrIFhtiU&t=1s> Acesso em: 14 de jul. 2021.

¹⁰ Seguimento da revista *Folha* em que os colunistas escrevem com maior liberdade de publicação. O autor é repórter da Rede Globo.

na qual foi constatado que o tamanho dos fornos era suficiente para que coubessem corpos humanos, ao contrário do que afirmavam os filhos do usineiro. Essa perícia contou com a participação do próprio Cláudio Guerra. O inquérito foi concluído pelo MPF no ano anterior, em 26 de julho de 2019, e foram ouvidas 20 pessoas, mas seus resultados ainda estão sendo mantidos sob sigilo (SALES, 2020).

O caso de Cambahyba voltou ao noticiário quando das alegações do presidente Jair Bolsonaro, em julho de 2019 ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, de que ele poderia dizer o que havia acontecido com o pai deste último. Fernando Augusto Santa Cruz Oliveira foi um dos militantes cujo corpo foi levado, de acordo com o depoimento de Guerra, para os fornos da usina. Bolsonaro afirmou que o estudante teria sido morto por seu próprio grupo. Segundo o relatório final da CNV, Santa Cruz foi preso em 23 de fevereiro de 1974 em Copacabana, junto com Eduardo Collier, e dado como desaparecido a partir de então. À época do relatório, trabalhava-se com a possibilidade de esses corpos terem sido enterrados na Vala de Perus, em São Paulo.

2.1 Movimentos sociais e o resgate de memória

A construção de políticas de memória em relação à ditadura militar no Brasil tem se mostrado uma tarefa muito difícil, tanto por conta das medidas referentes ao esquecimento e apagamento que caracterizaram a abertura política, quanto pela demora do Estado, após a redemocratização, em implementar providências contundentes que evoquem o direito à memória: a maior parte das medidas implementadas em relação ao período diziam respeito muito mais ao direito à verdade, do que à memória, ou simplesmente à reparação financeira, como foi a implementação, por exemplo, da Comissão de Anistia e da Lei dos Desaparecidos Políticos, de 1995.

Desde o fim do governo militar, grupos que lutavam por memória, verdade e justiça se organizam nas mais diversas frentes de resgate, de obtenção de testemunhos, acesso a documentos e construção de memoriais. No entanto, noções de reparação mais voltadas à memória só vão ser postas em prática a partir da criação da CNV, cujas recomendações envolvem criações de memoriais, e reconhecimento de espaços públicos que abrigam memórias da repressão, apesar de a maior parte delas ainda não ter sido posta em prática.

O que observamos no caso de Cambahyba são tentativas de resgate recentes, porque também o são as revelações de seu passado enquanto aparelho utilizado pelo governo ditatorial. Para além das estratégias de silenciamento e deslegitimação da história recente da usina (tanto por parte da família, como pelo MPE na primeira investigação e da própria imprensa local), grupos e movimentos sociais vêm disputando a memória do lugar, como intuito de, além de homenagear as vítimas, garantir que não se apague essa narrativa recente, e de estimular a publicização do caso, juntamente à sua investigação.

As terras do complexo industrial foram ocupadas pelo MST três vezes.¹¹ A primeira, em 2000, tinha o objetivo de pressionar o governo para que fizesse a reforma agrária prevista pelo INCRA desde 1998, uma vez que, como já dito, as terras foram declaradas improdutivas em 1995. Na segunda ocupação, vemos a presença de um novo fator: a necessidade de reivindicação dessas terras e da homenagem às vítimas. Quando entrevistada, uma das líderes da ocupação de 2012, Marina dos Santos, diz que a ocupação tinha dois objetivos: continuar a luta pela desapropriação das terras e pela conclusão do assentamento, e a homenagem “aos trabalhadores que foram incinerados aqui no período da ditadura militar”¹² e aponta para o local onde se encontravam os fornos da usina. Na primeira assembleia que fizeram, os acampados leram cada um dos nomes citados por Guerra, junto a trechos do livro, seguido da fala “presente, presente, presente”.¹³ Também o nome da ocupação evoca essa memória: Acampamento Luiz Maranhão, em referência ao advogado e jornalista, militante do PCB, cuja prisão nunca foi oficialmente reconhecida pelo governo militar. Em 2013, o líder do Acampamento Luís Maranhão, Cícero Guedes, foi assassinado a tiros na estrada que dava acesso à Usina. Já tendo participado de outros processos de ocupação em Campos, Cícero era um dos principais líderes do MST na região.

A ocupação das terras de Cambahyba também colaborou com o estabelecimento de uma nova memória relacionada àquele espaço. Em primeiro lugar, muitos dos acampados em 2012 já haviam passado por ali na ocupação anterior, e agora vinham com uma nova reivindicação da terra. Além disso, a presença do MST

¹¹ A terceira ocupação aconteceu após a desapropriação, em 2021, e mantém atividade até o momento de publicação deste artigo.

¹² Forró em Cambaíba. Op. cit. 13min59seg.

¹³ Forró em Cambaíba. Op. cit. 31min56seg.

na região transformou o significado das terras em território de luta pela reforma agrária.

A iniciativa do Sindipetro/NF de produzir o documentário retratando essa segunda ocupação também constitui um meio de resgate importante: apresentando as entrevistas em paralelo, o documentário aborda a representação e o significado daquelas terras para aqueles que a estavam ocupando, tanto pela ocupação anterior quanto pelas acusações de Claudio Guerra, e configura a primeira produção acerca do caso, evidenciando essa disputa de narrativas que se iniciava em 2012, e segue ainda em construção.

Depois de sete anos, o MPF concluiu as investigações sobre o caso da incineração dos corpos na usina, mas os resultados ainda são mantidos em sigilo, demonstrando, mais uma vez, a dificuldade de trazer essas memórias a público. A publicização desse relatório se insere também na garantia do dever de memória, e na construção de uma história pública que reivindique esse espaço como um lugar de memória.

Considerações finais

O complexo industrial Cambahyba sobrepõe diversos “motivos” de memória que vão muito além de sua antiga importância econômica, perpassando grupos sociais diversos. Na sociedade campista de modo geral, a influência da economia açucareira se destaca na política, através do coronelismo presente nas relações entre trabalhador e patrão, como demonstrado anteriormente. Em relação aos antigos trabalhadores da Usina, espaços de memória construídos em homenagem a membros da família corroboram com a visão que apresentamos dessa política. Agora, duas novas percepções entram na disputa de memórias relacionadas ao local: a memória da repressão do Estado durante a ditadura, e a luta pela democratização da terra.

Nosso objetivo foi sobrepor essas narrativas conflitantes acerca de um mesmo local para discutir a aplicação do conceito de lugar de memória sobre ele. A história que se perpetuou, e a imagem que se construiu da Usina de Cambahyba, evocam um passado latifundiário e de grandes avanços econômicos para a cidade e mesmo para os trabalhadores, mas silencia, por exemplo, os vários processos trabalhistas que contribuíram para o fim das suas atividades, além da exploração do trabalho por meio do controle da terra. Dessa forma, enquanto a narrativa oficial carrega os benefícios

econômicos, a influência social e o apoio garantido pela política coronelista, há uma outra narrativa silenciada, tanto em Cambahyba como em outras usinas da região. Somado a isso, há a disputa pela terra que se inicia em 2000, com o MST pela primeira vez reivindicando o cumprimento de uma medida já aprovada pelo INCRA.

Com base na análise dos documentos, jornais, discursos e lembranças que buscamos até aqui, concluímos que o Complexo Industrial de Cambahyba se configura como um lugar de memórias múltiplas, isto é, ele abriga significados diferentes para cada grupo que se relaciona com esse espaço, e diferentes sentidos foram sendo atribuídos a ele: a memória do auge de produção açucareira do século XX, que se mostra em homenagens feitas à família proprietária, no discurso saudosista por parte de antigos trabalhadores, e mesmo na influência política que seus membros ainda exercem; a memória política associada à ditadura militar, evocada por movimentos sociais, movimentos de luta por verdade, memória e justiça, e estudantil; e aquelas ligadas ao MST, que, ao mesmo tempo em que reivindica essa memória política, em seus discursos, em sua homenagem, e na nomeação do acampamento, também constrói sobre ele sua luta: a luta pela terra, pela desapropriação, contra o domínio do latifúndio e pela reforma agrária.

Referências Bibliográficas

ARNS, Paulo Evaristo. *Brasil Nunca Mais*. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1998.

BALLOUSIER, Anna Virginia. Hoje pastor, ex-delegado do Dops vira réu acusado de queimar corpos na ditadura. *Folha*, Rio de Janeiro, 24 de out. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/hoje-pastor-ex-delegado-do-dops-vira-reu-acusado-de-queimar-corpos-na-ditadura.shtml>. Acesso em: 18 de jun. 2021.

BENJAMIN, Walter. *As Teses sobre o Conceito de História*. In: *Obras Escolhidas*, Vol. 1, p. 222-232. São Paulo, Brasiliense, 1985.

BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. *Relatório*. Brasília, CNV, 2014. (Relatório da Comissão Nacional da Verdade, v. 1). Disponível em < http://www.cnv.gov.br/images/relatorio_final/Relatorio_Final_CNV_Volume_I_Tomo_I.pdf>, acesso em 12 jun. 2021.

BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. *Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Direito à verdade e à memória*. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007.

Da Redação. Cícero Guedes, líder do MST, é morto no Norte Fluminense. Rio de Janeiro, Revista Exame, 26/01/2013. Disponível em: <https://exame.com/brasil/cicero-guedes-lider-do-mst-e-assassinado-no-norte-fluminense/>. Acesso em: 12 de jul. 2021.

DOSSIÊ dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964. Pernambuco: Companhia Editora de Pernambuco; São Paulo: Governo do Estado de SP: 1995/1996.

DUARTE, Rafael. Ditadura incinerou pelo menos 12 corpos de opositores, conclui MPF. Rio de Janeiro: Jornalistas livres, 1 de agosto de 2019. Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/ditadura-incinerou-pelo-menos-12-corpos-de-opositores-conclui-mpf/>. Acesso em 01 de jul. 2021.

FILHO, José Carlos Moreira da Silva. Dever de Memória e a construção da História Viva: a atuação da Comissão de Anistia do Brasil na concretização do Direito à Memória e à Verdade. In: Boaventura de Sousa Santos; Paulo Abrão Pires Junior; Cecília MacDowell; Marcelo D. Torelly. (Org.). Repressão e Memória política no Contexto Ibero-Brasileiro - Estudos sobre Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. 1ed.Coimbra; Brasília: Universidade de Coimbra-Centro de Estudos Sociais; Ministério da Justiça-Comissão de Anistia, 2010.

GASPARI, Élio. A ditadura escancarada: as ilusões armadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

GROSSI, Diego; NETO, Roberto Schiffler. A Casa da Morte de Petrópolis: A importância da (re)construção de uma memória além da "Cidade Imperial" para a consolidação democrática. IN Revista Acesso Livre, Rio de Janeiro, n. 2 jul./dez. 2014.

GUERRA, Claudio; NETTO, Marcelo; MEDEIROS, Rogério. Memórias de uma guerra suja. Rio de Janeiro: Topbooks, 2012.

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. 2º edição. São Paulo: Centauro, 2013.

HEYMANN, Luciana. O "devoir de mémoire" na França contemporânea: entre a memória, história, legislação e direitos. Rio de Janeiro: CPDOC, 2006. 27f.

MESQUITA, Clívia. No RJ, MPF investiga destruição de usina que serviu para ocultar corpos na ditadura. Brasil de Fato, Rio de Janeiro, 15 de Março de 2019 às 07:04. Disponível em: <https://www.brasildefatorj.com.br/2019/03/15/no-rj-mpf-investiga-destruicao-de-usina-que-serviu-para-ocultar-corpos-na-ditadura>. Acesso em: 27 de jun. 2021.

MESQUITA, Zandor Gomes. O patrimônio industrial como elemento constituinte da paisagem cultural de Campos dos Goytacazes. Dissertação (pós-graduação em políticas sociais) - Centro de Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Campos dos Goytacazes, 2012.

NASCIMENTO, Verônica. Mais de 20 famílias são retiradas da área da antiga Usina de Cambaíba. Folha1, Campos dos Goytacazes, 26/03/2019. Disponível em: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/03/geral/1246099-mais-de-20-familias-sao-retiradas-de-area-daantiga-usina-cambaiba.html. Acesso em: 01 de jul. 2021.

NEVES, Deborah Regina Leal. O símbolo de uma memória escolhida: o patrimônio cultural e a difícil tarefa de construir a memória da ditadura. Pelotas: Revista Memória em Rede, 2012.

NEVES, Erivaldo Fagundes. História e região: tópicos de História regional e local. São Cristóvão: Revista Ponta de Lança, 2008

PEREIRA, Esdras. Sem provas, ex-delegado fala em dez corpos incinerados na Usina Cambahyba. Folha1, Campos dos Goytacazes, 07 de mai. de 2012. Disponível em: https://www.folha1.com.br/_conteudo/2012/05/blogs/esdras/178160-sem-provas-ex-delegado-fala-em-dezcorpos-incinerados-na-usina-cambahyba.html. Acesso em: 17 de jul. de 2021.

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos. RJ, vol. 2, n.3, 1989.

PINTO, Jorge Renato Pereira. Um pedaço de terra chamado Campos: Sua geografia e seu progresso. 2º ed., Campos dos Goytacazes: Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, 2006.

RODRIGUES, Igor Paulo Ribeiro Dias. Território e poder: as elites e a organização do território em Campos dos Goytacazes (RJ). Dissertação (mestrado em geografia) - Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Campos dos Goytacazes, 2016.

RICKLY, Aline. Ex-delegado vai responder por ocultação e destruição de corpos na Usina de Cambaíba na ditadura. G1, Campos dos Goytacazes, 24 de out. de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/nortefluminense/noticia/2019/10/24/ex-delegado-vai-responder-por-ocultacao-e-destruicao-de-corpos-na-usina-decambaiba-na-ditadura.ghtml>. Acesso em: 18 de jun. de 2021.

SALES, Aldir. Nova perícia na Usina Cambaíba. Folha1, Campos dos Goytacazes, 17 de fev. 2020. Disponível em: http://www.folha1.com.br/_conteudo/2020/02/politica/1258038-nova-pericia-na-usina-cambaiba.html. Acesso em: 18 de nov. 2020.

SILVA, Camilla. Acusado de assassinar Cícero Guedes é absolvido. Folha1, Campos dos Goytacazes, 07/11/2019. Disponível em: https://www.folha1.com.br/_conteudo/2019/11/geral/1254606-acusado-de-assassinar-cicero-guedes-e-absolvido.html. Acesso em: 04 de jul. 2021.

TELES, Janaína de Almeida. A constituição das memórias sobre a repressão da ditadura: o projeto Brasil Nunca Mais e a abertura da vala de Perus. Porto Alegre: Revista Anos 90, v. 19, n. 35, p. 261-298, jul. 2012.